

EVALUASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN PADA SISWA TUNAGANDA DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA

Uswatun Hasanah Junaid¹
Universitas Ahmad Dahlan¹
[uswatunhasanahjunaid@gmail.com¹](mailto:uswatunhasanahjunaid@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen pembelajaran peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus jenis tunaganda dalam menjalankan proses pembelajaran sehingga dapat diketahui aspek apa yang telah berjalan dengan baik, belum maksimal, dan yang tidak perlu dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan dengan cara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta pada kelas 1 dan kelas 5. Data yang dikumpulkan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumen dari narasumber terpercaya yang ada di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perencanaan pembelajaran menggunakan perencanaan pembelajaran istimewa (PPI) di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, pelaksanaan pembelajaran ada penjelasan secara klasikal dan khusus, strategi pelaksanaan pembelajaran siswa tunaganda dipisahkan dari teman-temannya, posisi duduk paling depan, jarak bicara tidak lebih dari 2 meter, kesesuaian antara gerakan mulut dengan maksud yang ingin disampaikan serta menepuk pundaknya terlebih dahulu sebelum mengajaknya berbicara. Sedangkan pada hasil penilaian siswa memperoleh nilai dibawah standar.

Kata kunci: Evaluasi, manajemen pembelajaran, tunaganda

Abstract: *This study aims to evaluate the implementation of learning management for students who have special needs for multiple types of disabilities in carrying out the learning process so that it can be seen what aspects are going well, not optimal, and which do not need to be carried out. This research uses qualitative research methods which are presented in a descriptive way. This research was conducted at SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta in grades 1 and 5. The data collected was from observations, interviews, and documents from trusted sources at SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. From the results of the study, it was found that learning planning used special learning planning (PPI) at SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, the implementation of learning had classical and special explanations, and the strategy for implementing education for multi-disabled students was separated from their friends, the sitting position was at the front, the distance of speech was no longer than from 2 meters, the suitability between mouth movements and the intent to be conveyed and tapping his shoulder first before asking him to speak. While on the results of the assessment, students get scores below standard.*

Keywords: *Evaluation, learning management, multiple needs*

Pendahuluan

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia menunjukkan angka yang tidak sedikit dari tahun ke tahun. Menurut data badan pusat statistik (BPS), (2013) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010-2035 akan mencapai angka 66,6 juta jiwa, sedangkan untuk jumlah anak berkebutuhan khusus di tahun 2007 mencapai 8,3 juta jiwa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013 pada pasal 3 ayat 1 dan 2. Tercermin dari peraturan ini, pemerintah memberi perhatian terhadap pendidikan ABK sebagai wujud dari undang-undang yang memberi hak kepada seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan dan salah satunya adalah warga dengan penyandang tunaganda. Penelitian Alawatia dalam Ach. Sudrajat, Fahruni, & Sartinah, (2021) mengatakan bahwa tunaganda merupakan

anak yang memiliki lebih dari 2 keterbatasan baik secara fisik maupun mental.

Fakta di lapangan masih terdapat sekolah inklusi belum menjalankan konsep dasar pengimplementasiannya. Apabila pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, maka salah satu upayanya adalah melalui manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran di sekolah dasar inklusi masih memerlukan perbaikan hingga hari ini, masih terdapat perlakuan pengajaran terhadap ABK yang keliru penanganan tidak sesuai jenis ketunaannya.

Dampak dari implementasi manajemen pembelajaran menurut hasil penelitian dari Radoslava, Velin, & Mehrudin (2019) mengatakan bahwa *“to motivate young people to learn, increasing motivation of student to learning new knowledge and to get new skill”*. Disini manajemen pembelajaran memiliki dampak yang baik kepada siswa yaitu untuk memotivasi para kaum muda utamanya para siswa untuk mempelajari pengetahuan baru dan untuk memperoleh kemampuan yang baru. Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Rabiman, Nurtanto, & Nur (2020) *“management of learning help the teachers to make learning and teaching more efficient”* dalam pengertian bahwa manajemen pembelajaran membantu guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran lebih efisien.

Berbeda dari sekolah inklusi pada umumnya, SD Negeri Bangunrejo 2 memiliki jumlah peserta didik berkebutuhan khusus tidak dibatasi 5% atau setara dengan 2 ABK bahkan ada beberapa kelas yang didominasi oleh ABK, seluruh calon siswa yang mendaftar diterima tanpa pengecualian (selama tenaga pengajar tersedia), observasi tidak dilakukan di awal PPDB, serta tidak menolak siswa mutasi.

Setelah peneliti melihat kondisi di atas, penulis menemukan terdapat 2 kelas yakni kelas 1 dan kelas 5 yang memiliki siswa ABK jenis tunaganda. Sebagaimana diketahui tidak mudah untuk mendidik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus apatah lagi siswa dengan memiliki lebih dari 2 kebutuhan (tunaganda). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen pembelajaran peserta didik jenis tunaganda agar dapat diketahui aspek apa yang telah berjalan dengan baik, belum maksimal serta yang tidak perlu dijalankan. Harapannya penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan terhadap satuan pendidikan dalam mengevaluasi pelaksanaan manajemen pembelajaran ABK jenis tunaganda.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dengan menggunakan desain evaluatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini berusaha mengadakan evaluasi terhadap program manajemen pembelajaran peserta didik pada anak berkebutuhan khusus jenis tunaganda. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen yang belum terlaksana dan apa penyebabnya (Suharsimi & Jabbar, 2014). Sedangkan untuk model evaluasi yang digunakan adalah *countenance evaluation* yang mana evaluasi ini dikembangkan oleh Stake (1967), Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi adalah *description* dan *judgement* serta membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu *antecedents* (konteks), *transaction* (proses), *outcomes* (hasil) (Tayibnapi, 2008). Matriks *description* menunjukkan *intens* (target), *observation*

(akibat) atau yang sebenarnya terjadi. *Judgement* memiliki dua aspek yaitu *standard* dan *judgement* (Arikunto & Jabbar, 2014).

Subjek penelitian melibatkan wali kelas 1, wali kelas 5 serta masing-masing guru pendamping khusus (GPK) di kelas 1 dan 5. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumen, serta wawancara untuk melengkapi validitas sebuah data. Analisis data terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen pembelajaran peserta didik pada ABK jenis tunaganda di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, strategi pelaksanaan, serta evaluasi/penilaian pembelajaran.

Tabel 1
Daftar ABK Berdasarkan Jenis Ketunaan

No.	Kelas	Jumlah Siswa	Jenis Ketunaan	Jumlah ABK
1.	Satu	8 Orang	Slow Learner	5
			Kesulitan Belajar	1
			Tunaganda	1
2.	Lima	9 Orang	Slow Learner	3
			Kesulitan Belajar	1
			Tunaganda	1

Tabel 2
Standar Capaian Pembelajaran

No.	Kelas	Standar
1.	Satu	<ol style="list-style-type: none">1. Menunjukkan gambar tentang kegiatan pagi hari dengan benar,2. Menjodohkan teks Pancasila dengan simbol sila-sila Pancasila dengan benar,3. Membedakan panjang dan pendek bunyi dalam sebuah lagu.
2.	Lima	<ol style="list-style-type: none">1. Menyebutkan bagian sampiran dan isi pantun,2. Menuliskan kalimat sampiran dan isi pantun,3. Menjelaskan ciri-ciri pantun,4. Menjelaskan makna pantun.

Tahap masukan (antecedents) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur perencanaan mengenai pembuatan RPP yang mengacu pada kurikulum 2013. Sedangkan pada tahap proses (transaction) untuk mengukur pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat pada RPP. Serta pada tahap hasil (outcome) bertujuan untuk mengukur hasil evaluasi/penilaian dari pelaksanaan pembelajaran.

1. Perencanaan pembelajaran peserta didik tunaganda

Tahap pendahuluan (antecedents) dalam penelitian ini adalah dengan melihat perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh masing-masing wali kelas dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

a. Proses

Tabel 3
Perencanaan pembelajaran kelas 1

DESCRIPTION MATRIKS		JUDGEMENT MATRIKS	
INTENS	OBSERVATION	STANDARD	JUDGEMENT
<p><u>Antecedents</u> Muatan: Bahasa Indonesia -Kompetensi 3.7 Menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek (gambar, tulisan, dan/ atau syair lagu) dan/ atau eksplorasi lingkungan. Muatan: PPKn -Kompetensi 3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” Muatan: SBdP -Kompetensi 3.2 Mengenal elemen music melalui lagu.</p>	<p><u>Antecedents</u> Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa guru akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui gambar. Kemudian PPKn guru mengajarkan simbol-simbol Pancasila. Sedangkan SBdP guru akan mengajarkan elemen music melalui lagu.</p>	<p><u>Antecedents</u> Muatan: Bahasa Indonesia Menunjukkan gambar tentang kegiatan pagi hari dengan benar. Muatan: PPKn Menjodohkan teks Pancasila dan simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Muatan: SBdP -Membedakan bunyi panjang dan pendek bunyi pada lagu “bangun tidur”</p>	<p><u>Antecedents</u> Guru telah melakukan perencanaan sesuai dengan ketentuan dan standar dari sekolah, sehingga dianggap tidak perlu adanya pertimbangan.</p>

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa proses perencanaan pembelajaran peserta didik tunaganda adalah dengan menyusun RPP berdasarkan dari kurikulum 2013 kemudian wali kelas menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Hasil penelitian Sholawati (2019) mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran peserta didik menggunakan kurikulum 2013 hanya saja indikator dan perencanaan perencanaan pembelajaran diturunkan menyesuaikan kemampuan siswa ABK.

Tabel 4
Perencanaan pembelajaran kelas 5

DESCRIPTION MATRIKS		JUDGEMENT MATRIKS	
INTENS	OBSERVASI	STANDARD	JUDGEMENT
<u>Antecedents</u>	<u>Antecedents</u>	<u>Antecedents</u>	<u>Antecedents</u>
<p>Muatan: Bahasa Indonesia</p> <p>- Kompetensi</p> <p>4.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan</p>	<p>Muatan: Bahasa Indonesia</p> <p>Hasil observasi menunjukkan guru menyebutkan, menuliskan serta menjelaskan materi tentang pantun.</p>	<p>1. Menyebutkan bagian sampiran dan isi pantun.</p> <p>2. Menuliskan kalimat sampiran dan isi pantun dengan benar.</p> <p>3. Menjelaskan ciri-ciri pantun</p> <p>4. Menjelaskan makna pantun</p>	<p>Guru telah melakukan perencanaan sesuai dengan ketentuan dan standar dari sekolah, sehingga dianggap tidak perlu adanya pertimbangan</p>

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa *antecedent* merupakan program yang dikembangkan oleh wali kelas dalam bentuk silabus dan RPP, yang mana perannya sebagai pengembang program. Pada perencanaan pembelajaran tidak dibedakan antara siswa reguler dan siswa tunaganda.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir anggapan bahwa mereka dibedakan dari siswa normal.

b. Faktor pendukung

- 1) Terdapat GPK. Sebagaimana yang dikemukakan oleh WK 5, bahwa “terdapat GPK yang tentunya sangat membantu baik dalam perencanaan hingga proses evaluasi senantiasa membantu”.
- 2) Sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana di sekolah menjadi faktor utama dalam mendukung ketercapaian perencanaan pembelajaran di sekolah (Yuniartik et al., 2017).

c. Faktor penghambat

Dari hasil penelitian Ariani (2022) menunjukkan bahwa hampir setiap sekolah memiliki hambatan yang sama dalam perencanaan pembelajaran, termasuk SD Bangunrejo. Faktor penghambat dalam proses perencanaan pembelajaran yaitu:

- 1) Kurangnya koordinasi antara GPK dengan wali kelas.
- 2) SK dari kepala sekolah memberikan tugas kepada seluruh GPK agar lebih fleksibel masuk ke dalam kelas manapun.
- 3) Jumlah ABK di dalam satu kelas lebih mendominasi dibanding siswa regular.

d. Solusi

- 1) Membagi diri
- 2) Memperkuat koordinasi sesama GPK dan wali kelas. GPK berperan untuk membantu guru wali kelas dalam menyesuaikan perencanaan, menyediakan media pembelajaran sehingga ABK dapat mengikuti pembelajaran (Juwitasari, Maya, & Priyatna, 2020).

2. Pelaksanaan pembelajaran peserta didik tunaganda

Pelaksanaan pembelajaran merupakan wujud implementasi dari RPP yang telah disusun sebelumnya (Inarta & Ishak, 2020).

a. Proses

Tabel 5
Pelaksanaan pembelajaran di kelas 1

DESCRIPTION MATRIKS		JUDGEMENT MATRIKS	
INTENS	OBSERVATION	STANDARD	JUDGEMENT
<p><u>Transaction</u></p> <p>1. Siswa mengamati gambar suasana pagi hari yang ditunjukkan oleh guru.</p> <p>2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait gambar yang mereka amati.</p> <p>3. Siswa diminta menunjukkan gambar yang berhubungan dengan pagi hari.</p> <p>4. Untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang simbol sila-sila Pancasila siswa diberi tugas menjodohkan teks Pancasila</p>	<p><u>Transaction</u></p> <p>Hasil observasi menunjukkan:</p> <p>1. Siswa mengamati berbagai gambar suasana pagi hari yang telah ditempelkan guru di papan tulis.</p> <p>2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa apakah mereka mengenali gambar suasana di pagi hari.</p> <p>3. Siswa dengan antusias menunjukkan gambar yang ditunjuk oleh guru.</p> <p>4. Guru menempelkan gambar beserta simbol sila-sila Pancasila di papan tulis untuk mempermudah siswa mengenali simbol sila-sila Pancasila.</p> <p>5. Guru menyanyikan lagu “Bangun tidur” bersama-sama dengan siswa.</p> <p>6. Siswa menyanyikan lagu “Bangun tidur” dengan melihat teks beserta tanda panjang dan pendek yang telah diberikan oleh guru pada teks lagu.</p>	<p><u>Transaction</u></p> <p>-Setelah mengamati gambar yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menunjukkan gambar kegiatan pagi hari dengan benar.</p> <p>-Siswa dapat menunjukkan gambar kegiatan pagi hari dengan benar.</p> <p>-Dengan mengikuti petunjuk (contoh) guru, siswa dapat menjodohkan teks Pancasila dengan simbol sila-sila Pancasila dengan benar.</p> <p>-Dengan menyanyikan lagu “Bangun Tidur” dan peragaan guru, siswa dapat membedakan panjang dan pendeknya bunyi dengan benar.</p>	<p><u>Transaction</u></p> <p>Pertemuan selanjutnya adalah guru melakukan pertmbangan untuk tidak membuat siswa menghafal materi, melainkan yang terpenting adalah bagaimana mereka memahami materi. Selanjutnya, melatih kemandirian siswa.</p>

<p>dengan simbol sila-sila Pancasila dengan benar.</p> <p>5. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Bangun tidur”.</p> <p>6. Guru menunjukkan bagian syair lagu mana yang dibunyikan pendek dan mana yang dibunyikan panjang.</p> <p>7. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “Bangun tidur”.</p>	<p>7. Guru dan siswa menyanyikan lagi lagu “Bangun tidur” yang sesuai panjang dan pendek nada.</p>		
---	--	--	--

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan analisis *transaction*, siswa sudah mampu mengenali dan menunjukkan gambar kegiatan di pagi hari. Selain itu, sudah mampu menjodohkan gambar sila Pancasila dan teksnya serta menyanyikan lagu “bagun tidur” dengan baik. Namun, ketika gambarnya diacak maka siswa tunaganda mengalami kebingungan. Sedangkan pada pelajaran SBdP, peserta didik belum mampu secara mandiri menyanyikan lagu “bagun tidur” jika tidak didampingi oleh guru. Kondisi inilah yang menjadi *judgement* adalah terus melatih daya

pemahaman siswa tidak menitikberatkan pada hafalan, selain itu guru melatih kemandirian peserta didik.

Tabel 6
Pelaksanaan pembelajaran di kelas 5

DESCRIPTION MATRIKS		JUDGEMENT MATRIKS	
INTENS	OBSERVATION	STANDARD	JUDGEMENT
<p><u>Transaction</u> -Guru secara interaktif mengadakan tanggung jawab tentang isi pantun. -Siswa diminta untuk mencari informasi tentang pantun dari berbagai sumber. -Siswa diminta untuk mencari informasi tentang pengertian pantun, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun. Siswa menuangkan informasi yang didapat dengan menuliskannya pada bukunya masing-masing. -Siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. -Guru</p>	<p><u>Transaction</u> Hasil observasi menunjukkan guru menjelaskan sambil sesekali melempar pertanyaan ke siswa. Selain itu siswa diminta meniru bacaan guru. Kemudian siswa dibagi ke dalam 3 kelompok untuk berdiskusi.</p>	<p><u>Transaction</u> -Menyebutkan bagian sampiran dan isi pantun dengan benar. -Menuliskan kalimat sampiran dan isi dengan kalimat yang benar. -Menjelaskan ciri-ciri pantun dengan benar. -Menjelaskan makna pantun dengan benar</p>	<p><u>Transaction</u> Pada pertemuan selanjutnya guru lebih melatih dan menanamkan jiwa sosial kepada siswa normal agar membantu teman yang kesulitan memahami materi.</p>

<p>membagikan lembar kerja pada siswa dalam kelompoknya masing-masing.</p> <p>-Sebelum siswa mengerjakan guru menjelaskan secara singkat cara mengisi lembar kerja.</p> <p>-Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LK bersama kelompoknya masing-masing, pada saat siswa mengerjakan guru keliling mendampingi siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran.</p> <p>-Siswa melakukan presentasi di hadapan teman-temannya untuk melaporkan hasil kerjanya dan siswa lain diperbolehkan memberikan tanggapan atau masukan apabila terdapat kekurangan dalam mengerjakan LK.</p>			
--	--	--	--

-Hasil kerja siswa dikumpulkan untuk dipajang pada tempat pajangan hasil karya siswa.			
---	--	--	--

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan analisis *transaction*. Dari pelaksanaan tersebut dinilai *social skill* siswa masih belum terjalin dengan baik karena masih mengedepankan ego dibanding membantu. Indikator pelaksanaan pembelajaran terlaksana namun belum maksimal karena siswa tunaganda belum mampu menjawab sesuai perencanaan dan target pembelajaran, sehingga hal tersebut menjadi *judgement* pada pertemuan selanjutnya.

b. Faktor pendukung

- 1) Orang tua.
- 2) GPK. Peran guru pendamping khusus di kelas sangat membantu kelancaran pembelajaran.
- 3) Sarana yang pendukung seperti alat peraga, dan lain sebagainya.
- 4) Kebijakan sekolah.

c. Faktor penghambat

- 1) Orang tua. Tidak hanya menjadi factor pendukung, mereka juga bisa menjadi factor penghambat.
- 2) Guru. Masih ada guru yang belum memahami cara menangani siswa ABK. Guru-guru mengalami kendala karena tidak terbiasa memberikan perlakuan dan tindakan khusus sesuai hambatan ABK sehingga mengajar seperti biasanya dan

memberikan perhatian secara umum (Yunita, Sri, & Husni, 2019).

- 3) Faktor internal dari dalam diri siswa ABK tersebut juga dapat menjadi penghambat seperti gampang lupa, sifat ketergantungan yang berlebih.
 - 4) Intelegitas juga menjadi penghambat.
- d. Solusi pelaksanaan pembelajaran
- 1) Wali kelas memanggil orang tua/ wali siswa.
 - 2) Untuk kemampuan intelegensi, umumnya pada sekolah inklusif utamanya pada ABK kemampuan kognitif bukanlah penilaian yang paling utama karena diketahui bahwa kemampuan mereka di bawah dari rata-rata sehingga kemampuan mereka tidak dapat dipaksakan.
 - 3) Guru-guru dihadirkan pada forum-forum, pendidikan dan latihan (diklat), seminar, hingga belajar otodidak terkait pendidikan inklusif. Sekolah mendatangkan tim yang sudah ahli dalam bidang manajemen pembelajaran peserta didik ABK di sekolah inklusi, memberi masukan dapat berupa pemberian seminar, workshop, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya (Trisnamansyah & Insan, 2022). Dinas juga memfasilitasi GPK dengan menjadikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai wadahnya GPK.
3. Strategi pelaksanaan pembelajaran peserta didik tunaganda

- a. Proses

Kelas 1

Strategi yang dilakukan adalah siswa tunaganda di kelas ini terdapat 1 siswa tunaganda (cacat fisik, slow learner, tunaganda)

diambil alih oleh wali kelas. Selanjutnya, tidak memaksakan ketercapaian materi harus diselesaikan di hari itu, kemudian guru memberikan kelas tambahan berupa les calistung setelah pembelajaran formal selesai. Terakhir, setiap bulannya wali kelas melaporkan perkembangan belajar siswa kepada orang tua untuk saling membantu memberi perhatian kepada anak.

Kelas 5

Menghadirkan media pembelajaran, tidak menjadikan pemahaman peserta didik ABK sebagai tolok ukur, guru membagi siswa ke dalam pembelajaran kelompok yang terdiri dari 2 siswa ABK dan 1 siswa normal. Kemudian, menanamkan rasa tanggung jawab kepada semua siswa, menempatkannya pada posisi paling depan serta jarak bicara guru diusahakan dekat dengan siswa tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Widiana, Sudirman, Darmiany, Gunayasa, & Syazali (2021) bahwa siswa ditempatkan paling depan, menumbuhkan motivasi belajar siswa, minat belajar melalui metode *full inclusion*, motivasi belajar melalui pemberian fasilitas belajar seperti penggunaan media, pemberian hadiah, pengaturan struktur kelas. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 2
Siswa Tunaganda ditempatkan Paling Depan

Gambar 3 guru mendampingi siswa

Gambar 4 Guru mendatangi siswa

Strategi selanjutnya adalah pendampingan dan mendatangi anak didik satu per satu guna memastikan, menjelaskan, menunjukkan serta menuntun siswa agar materi tersampaikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

b. Faktor pendukung

Kelas 1

Pertama, orang tua siswa. Hadirnya orang tua yang berperan aktif dalam mendampingi pembelajaran anaknya di rumah menjadi jembatan penghubung guru ke siswa, orang tua melaporkan perkembangan anaknya (Afudaniati et al., 2021; Amir Hamzah et al., 2021; Wardany & Sani, 2021). Kedua, kolaborasi yang baik dari guru kelas dan GPK. Ketiga, sarana dan prasarana yang selalu ada dan disiapkan oleh sekolah. Terakhir, Dinas memfasilitasi seperti adanya Unit Pelayanan Disabilitas (ULD). Jadi, ULD merupakan wadah bagi GPK untuk mengadu, melaporkan serta saling berbagi pengalaman antara sesama GPK atau para pakar yang memang ahli pada bidangnya.

Kelas 5

Faktor pendukung pertama yaitu terdapat alat dan media pembelajaran. Kedua, ABK di kelas 5 adalah siswa yang bertanggung jawab. Ketiga, guru menanamkan kedisiplinan terhadap siswa berupa pekerjaan sekolah tidak boleh di bawah pulang. Terakhir, esensi paling utama adalah *teamwork*.

c. Faktor penghambat

Kelas 1

Hasil asesmen. Di kelas 1 belum ada asesmen sehingga siswa di kelas 1 guru kelas hanya melihat kondisi mereka beserta keterangan yang diberikan oleh orang tua sewaktu penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selanjutnya, menutup diri. Karena

siswa tunaganda tidak mau untuk didekati dan terbuka kepada gurunya, serta orang tua.

Kelas 5

Faktor penghambat pertama adalah siswa sering lupa materi yang telah diberikan. Kedua, *down mood*. Kemudian, Internal siswa. Internal siswa yang dimaksud disini adalah semangat dan motivasi yang mereka miliki rendah atau ada mata pelajaran tertentu yang menjadikan motivasi belajarnya menurun. Terakhir, ada orang tua.

d. Solusi strategi pelaksanaan pembelajaran

Kelas 1

Pertama, meskipun asesmen tidak dilakukan diawal pada saat PPDB namun pelaksanaannya tetap dilaksanakan biasanya 3 hingga 4 bulan setelah pembelajaran dimulai. Kedua, anak diajak bicara agar moodnya stabil dan nyaman mengikuti pembelajaran. Ketiga, orang tua diajak kerjasamanya di rumah untuk senantiasa memantau perkembangan belajar anak.

Kelas 5

Solusi pertama untuk siswa yang sering lupa dengan materi yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh guru adalah *drill* atau penjelasan yang berulang. Kedua, guru sebelum memasuki materi aktivitas yang dilakukan adalah mengupayakan agar siswa dibuat nyaman terlebih dahulu. Kemudian, menghadirkan media. Terakhir, guru mengembalikan semuanya pada keluarga. Peran orang tua sangat membantu guru dalam mengatur strategi pembelajaran, tidak sepatutnya mengharapkan dan menyerahkan

sepenuhnya kepada sekolah kemudian di rumah tidak memberikan pendampingan kepada anak (Asiyah, Riadi, & Sari, 2019).

4. Evaluasi/ penilaian pembelajaran peserta didik tunaganda
 - a. Proses

Tabel 7
Evaluasi/penilaian Kelas 1

DESCRIPTION MATRIKS		JUDGEMENT MATRIKS	
INTENS	OBSERVATION	STANDARD	JUDGEMENT
<p>Outcome 1.Sikap (Format penilaian sikap terlampir di RPP) 2.Pengetahuan (Menjodohkan teks Pancasila dengan simbol-simbol Pancasila) 3.Keterampilan: a.Bahasa Indonesia: Menunjukkan gambar kegiatan pagi hari dengan tepat. b. PPKn: Menjodohkan teks Pancasila dengan simbol Pancasila. c. SBdP: Membedakan panjang pendek bunyi</p>	<p>Outcome Muatan: Bahasa Indonesia Seluruh siswa sudah mampu menunjukkan gambar di pagi hari dengan benar. Muatan: PPKn Seluruh siswa ABK mampu menjodohkan gambar dengan baik dan benar, namun ketika posisi gambar diacak, mereka tidak bisa menjodohkannya dengan benar. Muatan: SBdP Seluruh siswa mampu menyanyikan lagu “bangun tidur” dengan baik dan benar ketika</p>	<p>Outcome Seluruh siswa dapat menunjukkan gambar di pagi hari dengan tepat dan benar, kemudian siswa dapat menjodohkan simbol sila-sila Pancasila dengan teks Pancasila dengan tepat, dan selanjutnya siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu “Bangun Tidur”.</p>	<p>Outcome 1.Penilaian sikap telah terlampir di dalam RPP. 2.Guru memberi tugas kepada siswa dengan menjodohkan teks Pancasila dengan simbol sila-sila Pancasila dan semua siswa memperoleh nilai di atas KKM.</p>

pada sebuah lagu.	dipandu oleh guru, namun ketika tidak didampingi maka bunyi panjang dan pendeknya tidak sesuai.		
-------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel 7 hasil analisis *outcome*, diperoleh: 1) penilaian/ evaluasi meliputi 3 aspek yaitu aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai yang tercantum dalam RPP; 2) evaluasi/ penilaian ada yang dilakukan setelah pembahasan tema, sub tema maupun setelah pembelajaran; 3) pemberian soal ada yang dikerjakan di sekolah dan ada pula di rumah; dan terakhir 4) penilaian dilakukan oleh WK 1.

Tabel 8
Evaluasi/ penilaian pembelajaran Kelas 5

DESCRIPTION MATRIKS		JUDGEMENT MATRIKS	
INSERT	OBSERVATION	STANDARD	JUDGEMENT
<u>Outcome</u>	<u>Outcome</u>	<u>Outcome</u>	<u>Outcome</u>
-Guru menyiapkan penilaian pada aspek: 1. Kognitif. Guru menilai hasil kerjaan siswa pada LK yang telah dibagikan. 2. Afektif. Guru melakukan penilaian pada tulisan siswa. 3. Psikomotorik. Guru melakukan penilaian kerjasama	Aspek Kognitif: -Nilai tertinggi siswa mencapai 95 dan terendah 65. Terdapat 2 siswa yang memperoleh angka 65 tidak mencapai KKM. - Aspek Afektif: Masih banyak siswa yang belum menggunakan tanda baca yang tepat, belum menerapkan pemakaian huruf yang benar, bahkan ada 1 orang siswa yang mendapatkan di bawah	-Siswa mampu menyebutkan bagian sampiran dan isi pantun secara keseluruhan dengan benar. -Siswa mampu menuliskan kalimat sampiran dan isi dengan kalimat yang lengkap dan benar. -Menjelaskan	Siswa tunaganda memperoleh nilai di bawah KKM dengan perolehan 65. -Pada aspek afektif, masih banyak siswa yang belum menggunakan tanda baca yang tepat, terdapat 1 siswa ABK yang memperoleh nilai di bawah KKM.

<p>dalam kelompok.</p>	<p>KKM. Aspek Psikomotorik: -Guru telah membagi anak kedalam 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang per kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 ABK dan 1 orang siswa regular.</p>	<p>ciri-ciri pantun dengan benar. -Menjelaskan makna pantun dengan benar.</p>	<p>-Sedangkan pada aspek psikomotorik, seluruh ketua kelompok masih memiliki ego sehingga sebagian anggota kelompoknya tidak dibantu. Terlihat 1 kelompok yang ketua kelompoknya membantu siswa ABK yang kesulitan menjawab pertanyaan pada LKS yang dibagikan guru.</p>
------------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel 8 hasil analisis *outcome*, proses penilaian yang diterapkan terdiri dari 3 aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemudian soal evaluasi diberikan maksimal 5-3 nomor yang terkadang dilakukan dengan tes tertulis, membaca, menulis dan lisan namun tes lisan dinilai lebih efektif. Alat peraga sangat membantu siswa menjawab soal evaluasi. Evaluasi/ penilaian dilakukan per sub tema, nilai harian, dan tugas-tugas sekecil apapun akan tetap dinilai untuk menambah nilai siswa ABK.

b. Faktor pendukung

Kelas 1

Faktor pendukung evaluasi/ penilaian di kelas 1 yakni keluarga, penilaian dilakukan setiap hari, materi yang kemarin diulang dalam bentuk pemberian soal, pemberian soal tidak banyak yang penting mewakili evaluasi materi yang kemarin.

Kelas 5

Faktor pendukung yang pertama adalah jenis tes yang disukai oleh peserta didik ABK adalah tes lisan. Kedua, siswa tunaganda memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi hal ini ditunjukkan bagaimana mereka tidak akan pulang apabila belum selesai mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru. Terakhir, guru menyiapkan buku untuk pembelajaran siswa serta LKS apabila penilaian/ evaluasi dilakukan per kelompok.

c. Faktor penghambat

Kelas 1

Pertama, tugas-tugas yang dikerjakan di rumah tidak murni dikerjakan oleh siswa ABK, sedangkan penghambat yang kedua adalah keluarga, yang mana tugas siswa dikerjakan oleh orang tua, kakak, ataupun sanak keluarga lainnya di rumah.

Kelas 5

Faktor penghambatnya adalah: 1) kemampuan intelegitas yang rendah akan menjadi penghambat bagi siswa ABK yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, dan 2) siswa yang

diajari per individu memperlambat materi ajar karena banyaknya jumlah ABK di dalam kelas.

d. Solusi penghambat

Kelas 1

Pertama adalah guru memberikan uji kompetensi ulang di sekolah untuk membedakan apakah tugas yang dikerjakan di rumah murni dilakukan oleh siswa ABK, sedangkan solusi yang kedua adalah keluarga yang membantu pengerjaan tugas siswa ABK di rumah sebisa mungkin untuk selalu diingatkan bahwa biarkan anaknya mengerjakan secara mandiri untuk mengurangi rasa kertagantungan, selain itu kemampuan mereka dapat berkembang.

Kelas 5

Solusi pertama, guru menyarankan bagi peserta didik ABK yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP untuk mengambil kursus sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki karena jika mengharapkan intelegitas mereka kurang mampu. Kemudian, guru lebih sering membagi siswa ke dalam pembelajaran kelompok agar pembelajaran tersampaikan dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan pembelajaran individu.

Pertimbangan (Judgement)

Sesuai dengan tahapan penelitian *countenance evaluation model* sehingga jika terdapat aspek yang belum memenuhi standar maka akan diberikan pertimbangan. Berikut pertimbangan yang dapat diberikan pada 4 aspek yang berkaitan dengan pembelajaran:

1. Perencanaan Pembelajaran

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dalam hal ini RPP diketahui guru tidak begitu sulit dalam menyusun perencanaan sesuai standar. Hal ini berarti pada tahap perencanaan pembelajaran tidak diperlukan adanya pertimbangan (judgement).

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara standar dan pelaksanaannya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pada aspek pelaksanaan pembelajaran harus diberikan pertimbangan (judgement). Menurut Jhonsen dalam Wijaya (2019) yang mengatakan bahwa terdapat 8 kriteria umum untuk kegiatan pembelajaran yang berkualitas, yakni: a) konsisten dengan seluruh program pembelajaran, b) cukup sesuai dengan tujuan, c) bervariasi dan serba beragam, d) adaptif terhadap individu dan kelompok siswa, e) seimbang dan akumulatif, f) relevan dan bermakna, g) terbuka dengan integrasi normal dengan kegiatan pembelajaran lainnya, h) terbuka terhadap pilihan siswa. Dari pendapat inilah, guru dapat diberi pertimbangan bahwa kedelapan kriteria di atas sangat bermanfaat apabila direalisasikan secara maksimal dalam pembelajaran.

3. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap ini, terlihat guru telah menerapkan berbagai strategi dalam mendidik siswa tunaganda, namun karena mereka siswa berkebutuhan khusus dan terkendala kemampuan intelegitas maka guru

tidak memaksakan materi untuk tercapai. Sehingga tidak perlu untuk diberikan pertimbangan.

4. Evaluasi/ Penilaian Pembelajaran

Melalui pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap evaluasi/ penilaian pembelajaran terdapat ketimpangan antara standar dengan penilaian autentik. Meskipun seluruh guru wali kelas telah menggunakan kurikulum 2013 dan telah berpengalaman yang cukup namun tetap saja menemukan kendala. Dari hasil penilaian siswa di kelas 1 telah mencapai nilai KKM namun di kelas 5 belum mencapai nilai 60 sebagai nilai KKM yang telah ditetapkan sekolah, dari hasil itulah guru memberikan remedial serta pemberian bimbingan berupa les tambahan selepas kelas formal berakhir.

Simpulan

Perencanaan dalam hal ini RPP disusun mengacu pada kurikulum 2013 yang kemudian akan dimodifikasi oleh GPK masing-masing. Tahap pelaksanaan, terlihat siswa tunaganda di kelas 1 sudah mampu memahami materi, namun karena terlalu menitik beratkan pada sistem hafalan, siswa mengalami kebingungan ketika materinya diacak. Sedangkan di kelas 5, guru harus lebih melatih kemampuan sosial siswa normal karena mereka masih mengedepankan ego dibanding membantu temannya yang ABK.

Guru telah menerapkan berbagai strategi pelaksanaan pembelajaran untuk membantu siswa tunaganda memahami materi, namun karena mereka mengalami hambatan dari segi intelegitas, guru

Uswatun Hasanah Junaid: *Evaluasi Manajemen Pembelajaran*

tidak memaksakan agar memahami materi. Pada tahap penilaian, guru melakukan penilaian berdasarkan pada 3 aspek yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi/ penilaian dilakukan per sub tema, harian, per semester, serta tugas-tugas sekecil apapun tetap dinilai untuk menambah nilai siswa tunaganda.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS), (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*.
- Ach. Sudrajat, N., Fahruni, F. E., & Sartinah, E. P. (2021). Model Bimbingan untuk Meningkatkan Aspek Sosial dan Motorik Anak Tunaganda di Sekolah Dasar. *Basicedu*, 2541-2549.
- Ariani, E. (2022). Manajemen Pembelajaran Inklusi di TK Islam Al Hikmah Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Pendahuluan. *Media Manajemen Pendidikan*, 448-461.
- Asiyah, Riadi, D., & Sari, L. M. (2019). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Inklusi di SMP Muhammadiyah 2 Curup Selatan. *Al-Bahtsu*, 195.
- Inarta, G. U., & Ishak, A. (2020). Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB YPPLB kota Padang. *Patriot*, 336-344.
- Juwitasari, N. I., Maya, R., & Priyatna, M. (2020). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Sekolah Alam Bogor Tahun Ajaran 2019-2020. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 1-14.
- Rabiman, Nurtanto, M., & Nur, K. (2020). Design and Development E-Learning System bt Learning Management System (LMS) In Vocational Education. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 1059-1063.
- Radoslava, K., Velin, K., & Mehrudin, S. (2019). An Analysis of Some Learning Management System an Analysis of Some Learning Management Systems. *International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology*, 1190-1198.
- Sholawati, S. A. (2019). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Kalirungkut-1 Surabaya. *Abdau*, 39-60.
- Suharsimi, A., & Jabbar, C. S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tayibnaxis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trisnamansyah, S., & Insan, H. S. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *JIIP*, 929-938.
- Widiana, I. K., Sudirman, Darmiany, Gunayasa, I. K., & Syazali, M. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Inklusi bagi Peserta

- Didik Learning Disability di Sekolah Dasar Negeri Kota Mataram Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *Kependidikan*, 1028-1038.
- Wijaya, D. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yunita, E. I., Sri, S., & Husni, W. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary School*, 267.